

EDN ZCZWUB

DOI 10.5281/zenodo.10930978

УДК 633.14:632.938.1

Щеклеина Л. М., Шешегова Т. К.

**ИММУНОЛОГИЧЕСКИЙ И ПРОДУКЦИОННЫЙ АНАЛИЗ
НОВЫХ СОРТОВ ОЗИМОЙ РЖИ СЕЛЕКЦИИ ФАНЦ СЕВЕРО-ВОСТОКА**

ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»

Реферат. Данные об иммунологической характеристике и продукционном потенциале изученных сортов могут быть использованы в селекционных программах по повышению биотической устойчивости и продуктивности озимой ржи, а корреляционная и регрессионная связь рассматриваться как фактор вредоносности и потенциальной опасности региональных грибных болезней в разных абиотических условиях среды. Цель исследований – проанализировать перспективные сорта озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока по факторам неспецифической устойчивости к грибным болезням при изучении их на искусственных провокационно-инфекционных фонах. Исследования выполнены в ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого» в 2021–2023 гг. На провокационно-инфекционных фонах снежной плесени, корневых гнилей, спорыньи, мучнистой росы, бурой и стеблевой ржавчины изучено иммунологическое состояние и урожайность пяти новых сортов (Гармония, Симфония, Перепел, Графит ФП, Графит), проходящих конкурсное испытание. При создании инфекционных фонов и учёте болезней использовали общеизвестные методики. Условия вегетации растений в целом способствовали усилению развития болезней и формированию урожая. Выявлена следующая иммунологическая характеристика сортов: Гармония – устойчивость к корневым гнилям и мучнистой росе, медленное нарастание мучнисто-росяной и ржавчинной инфекции; Симфония – выносливость к снежной плесени, устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине, наименьшее содержание склероциев спорыньи в зерне; Перепел – выносливость к снежной плесени, устойчивость к мучнистой росе, наименьшее содержание склероциев в зерне; Графит ФП – умеренная устойчивость к корневым гнилям, наименьшее содержание склероциев в зерне. Сорта Перепел и Симфония характеризуются сочетанием комплексной устойчивости с высокой урожайностью ($552,6\text{--}970,0\text{ г/м}^2$ и $343,6\text{--}890\text{ г/м}^2$). Выявлена также тесная и значимая ($r \geq 0,95$) связь между урожайностью и отрастанием после поражения снежной плесенью ($r = 0,69\text{--}0,97$), поражением спорыньей ($r = -0,76\text{--}-0,89$), засоренностью зерна склероциями ($r = -0,63\text{--}-0,78$), мучнистой росой ($r = -0,44\text{--}-0,78$), бурой ржавчиной ($r = -0,46\text{--}-0,74$), стеблевой ржавчиной ($r = -0,51\text{--}-0,73$). Регрессионные уравнения свидетельствуют о суточном нарастании заболеваний: корневые гнили – от 2,10 до 3,78 %, мучнистая роса – от 2,63 до 4,00 %, бурая ржавчина – 2,11–4,48 %, стеблевая – 3,38–7,84 %, поражение спорыньей – 2,49–5,36 %, засоренность зерна склероциями – 0,34–1,99 %.

Ключевые слова: *Secale cereale* L., провокационно-инфекционные фоны, грибные болезни, иммунологическая оценка, показатель ПКРБ (площадь под кривой развития болезни), ИУ (индекс устойчивости), урожайность.

Для цитирования: Щеклеина Л. М., Шешегова Т. К. Иммунологический и продукционный анализ новых сортов озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока // Таврический вестник аграрной науки. 2024. № 1(37). С. 198–209. EDN: ZCZWUB. DOI: 10.5281/zenodo.10930978.

For citation: Shchekleina L. M., Sheshhegova T. K. Immunological and production analysis of the new varieties of winter rye bred at the Federal Agricultural Research Center of the North-East // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2024. No. 1(37). P. 198–209. EDN: ZCZWUB. DOI: 10.5281/zenodo.10930978.

Введение

На Северо-Востоке европейской части России среди зерновых культур ведущие позиции заняла озимая рожь. Это обусловлено неблагоприятными факторами северного земледелия и способностью этой культуры успешно произрастать на малоплодородных дерново-подзолистых кислых почвах в условиях континентального климата. Для получения стабильных урожаев важно внедрение адаптивных, высокозимостойких, урожайных сортов [1], устойчивых также к комплексу региональных биотических стрессоров.

Современные приоритеты селекции озимой ржи определены особенностями Северо-Восточного региона и сложившимся дефицитом ресурсного обеспечения. Создаваемые сорта должны сочетать стабильную высокую продуктивность и хлебопекарные качества зерна с зимостойкостью, алюмо- и кислотоустойчивостью, толерантностью к наиболее вредоносным заболеваниям. Селекция озимой ржи на устойчивость к грибным инфекциям интегрирована в селекционные программы селекционных учреждений страны. Разработана методология создания фузариозоустойчивых [2] и длительно сохраняющих признак сортов, включающая создание популяций с моногенной (полигенной) устойчивостью к одной или нескольким болезням и сочетающих различные типы устойчивости [3].

Создание устойчивых сортов озимой ржи наиболее перспективный и экологически безопасный метод защиты растений от болезней [4–6]. В настоящее время остаются актуальными исследования по поиску сортов с длительной устойчивостью и/или медленным нарастанием инфекции в агробиоценозе. Оценка болезни в динамике развития растений позволяет прогнозировать её вредоносность и возможные эпифитотии, а также выявлять генотипы, восприимчивые в начале онтогенеза [7]. Для этой цели можно применять два показателя: ПКРБ (площадь под кривой развития болезни) и ИУ (индекс устойчивости), которые в полевых экспериментах определяются анализом растительно-микробных взаимодействий [8].

Северо-Восточный регион является уникальным в своём географическом расположении, так как здесь интенсивно шла сопряжённая эволюция растения-хозяина и фитопатогенов. Вследствие особенностей агроклиматических условий на посевах озимой ржи исторически сложились свои специфичные патогенные комплексы. Среди болезней наиболее распространены снежная плесень, корневые гнили, спорынья, которые проявляются практически ежегодно. Также возможно проявление склеротинии с небольшой частотой, далее идут мучнистая роса и виды ржавчин, фузариоз колоса, септориоз и ринхоспориоз [9]. Надо сказать, что за последние 10–15 лет больших изменений в структуре и динамике патогенных комплексов на посевах озимой ржи пока не наблюдали. Тем не менее, можно отметить нарастание распространения и вредоносности болезней колоса. По нашим наблюдениям, проявление спорыньи отмечается уже на всех зерновых культурах, а не только на ржи [10]. По современным стандартам наличие склероциев гриба в оригинальных семенах не допускается [ГОСТ 16990-88 «Рожь»]. Хотя, надо сказать, что этот допуск сыграл и свою отрицательную роль как своего рода селектирующий фактор. За многие годы возбудитель отлично приспособился к культуре, а сформировавшиеся склероции приобрели форму зерна растения-хозяина [10]. Это делает практически невозможным их отделение механическим способом; другие методы тоже проблематичны, так как все чаще встречаются склероции белого цвета с относительно высокой плотностью и массой.

Цель исследований – проанализировать перспективные сорта озимой ржи селекции ФАНЦ Северо-Востока по факторам неспецифической устойчивости к грибным болезням (слабая степень поражения, медленное нарастание инфекции) при изучении их на искусственных провокационно-инфекционных фонах для селекции на

фитоиммунитет.

Материалы и методы исследований

Полевые исследования проводили в ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока им. Н. В. Рудницкого» в лаборатории иммунитета и защиты растений (ФГБНУ ФАНЦ Северо-Востока) в 2021–2023 гг. Материалом исследований являлись пять перспективных сортов озимой ржи – Гармония, Симфония, Перепел, Графит ФП, Графит, которые ежегодно высевали на фитопатологическом участке. В качестве стандарта использовали высокозимостойкий сорт Фалёнская 4. Площадь делянок 1 м², повторность трехкратная, норма высева – 250 всхожих семян. Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая. Агрохимические показатели: рН солевой вытяжки 4,59–5,00 единиц [ГОСТ 26483-85], содержание подвижного фосфора – 148,0–157,0 мг/кг почвы, подвижного калия – 127,0–140,0 мг/кг почвы [ГОСТ 54650-2011 – по Кирсанову], гумуса – 1,74–2,00% [ГОСТ 26213-91 – по Тюрину].

Изучение сортов проводили на искусственных инфекционных фонах по снежной плесени, корневым гнилям и спорынье с использованием методик В. К. Неофитовой [11], М.Ф. Григорьева [12], Т. Miedaner et al. [13]. Восприимчивость к мучнистой росе и видам ржавчины оценивали в провокационных условиях, которые создавали путем весеннего посева ржи по краям фитоучастка. В посевах озимой ржи практически ежегодно диагностируются снежная плесень (*Microdochium nivale* (Fr.) Samuels & I. C. Hallett), корневые гнили (*Fusarium* Link.: *F. culmorum* (W.G.Sm.) Sacc, *F. sporotrichioides* Sherb. и др.), мучнистая роса (*Blumeria graminis* (DC.) Speer f. sp. *secalis* Marchal.), бурая ржавчина (*Puccinia recondita* Roberge ex Desm.), стеблевая ржавчина (*Puccinia graminis* Pers. f.sp. *secalis* (Erikss.et Henn.)), спорынья (*Claviceps purpurea* (Fr.) Tul.) [www.indexfungorum.org].

Учеты развития болезней проводили однократно в период максимального их развития и в динамике нарастания инфекции (три–пять раз, начиная с первых симптомов поражения и через 11–14 дней в течение вегетационного периода). Степень поражения листьев мучнистой росой проводили по шкале ВИР [14], бурой и стеблевой ржавчиной – по шкале Т.Д. Страхова и Л.Ф. Русакова [15]. При создании искусственного инфекционного фона на спорынью использовали авторскую методику [16]. Уровень поражения наиболее восприимчивых (индикаторных) сортов являлся косвенным критерием жесткости инфекционного фона по каждой из изучаемых грибных болезней.

Для анализа растительно-микробных взаимодействий «растение–патоген» (озимая рожь + мучнистая роса, озимая рожь + бурая ржавчина, озимая рожь + стеблевая ржавчина) оценена скорость нарастания грибной инфекции у тест-сортов с использованием показателя ПКРБ [17]. Данный мониторинг позволяет предсказывать прогрессирующее во времени и пространстве инфекционное заболевание и выявлять сорта, восприимчивые в начале онтогенеза, и формы с медленным нарастанием инфекции. Эти исследования особенно актуальны для культур с длительной сортосменой, к которым относится и озимая рожь [18]. Дополнительным критерием, позволяющим классифицировать генотипы по уровню частичной устойчивости, является индекс устойчивости [19].

Для оценки влияния погодных условий на развитие болезней использовали среднесуточную температуру воздуха и количество выпавших осадков в период вегетации растений и комплексный показатель температурно-влажностного режима – гидротермический коэффициент (ГТК). Характеристику условий увлажнения и температурного фона по состоянию ГТК оценивали по шкале Г.Т. Смолянинова [20].

Статистическая обработка проведена методами дисперсионного,

корреляционного и регрессионного анализов с использованием пакета программ статистического и биометрико-генетического анализа в растениеводстве и селекции AGROS (версия 2.07.) и программы Microsoft Office Excel.

Результаты и их обсуждение

Условия зимнего периода в годы исследований складывались неблагоприятно для перезимовки растений озимой ржи. Высокий снежный покров и повышенная температура на глубине залегания узла кущения (0...-2 °С при биологической норме 6...-8 °С) способствовали сильному развитию снежной плесени на ослабленных растениях. Агрометеорологические условия весенне-летней вегетации 2021–2023 гг. отличались своим разнообразием по тепло- и влагообеспеченности, о чем свидетельствует уровень ГТК 1,03–1,94 (таблица 1).

Таблица 1 – Характеристика метеорологических условий в весенне-летний период

Месяц	Среднесуточная температура, °С	Отклонение от нормы, °С	Сумма осадков, мм	% от нормы	Гидротермический коэффициент (ГТК)
2021 г.					
Апрель	5,2	+1,0	48	123	3,11
Май	15,0	+3,1	58	107	1,25
Июнь	19,9	+3,5	63	78	1,06
Июль	19,2	+0,3	92	113	1,55
Август	18,8	+2,9	38	51	0,65
2022 г.					
Апрель	4,0	-0,1	63	161	5,20
Май	8,5	-3,4	53	99	2,04
Июнь	16,1	-0,3	118	145	2,44
Июль	20,0	+1,1	130	159	2,10
Август	20,0	+4,0	18	24	0,29
2023 г.					
Апрель	6,8	+2,7	30	77	1,43
Май	13,8	+1,9	39	72	0,91
Июнь	14,1	-2,3	31	38	0,73
Июль	18,7	-0,2	180	221	3,12
Август	17,4	+1,5	15	20	0,27

Так, в апреле 2021 г. погода была преимущественно прохладной со среднесуточной температурой +5,2 °С и осадками 48 мм, поражение растений снежной плесенью было 100 %. В мае преобладала теплая и жаркая погода (+15,0 °С), как с сухими, так и с дождливыми периодами. В июне и июле погода была от умеренно теплой до жаркой, сухой и с периодическими дождями. Местами наблюдалась почвенная засуха. Август – теплый и жаркий с локальными дождями. Совокупность погодных условий способствовала усилению развития фузариозных корневых гнилей и поражению посевов спорыньей.

Особенностью абиотических условий в 2022 г. явилось избыточное увлажнение в течение всего периода вегетации озимой ржи. Это отчасти способствовало формированию более высокой продуктивности растений, но также и усилению развития ржавчинной инфекции. Достаточно благоприятные условия во время осенней вегетации способствовали хорошему и удовлетворительному состоянию растений. Однако зимне-весенние погодные условия и искусственный инфекционный фон *M. nivale* способствовали сильному развитию снежной плесени и поражению посевов на уровне 90–100 %. В августе наблюдали аномально теплую погоду со среднесуточной температурой +20,0 °С (выше нормы на 4,0 °С), которая продержалась до уборочных

работ. Осадков за данный период выпало 18 мм (24 % от нормы). Резкая контрастность температуры и влажности спровоцировала усиление развития корневых гнилей, обусловленных грибами *Fusarium* spp., которые активнее развиваются в условиях небольшого дефицита влаги [21].

Первая половина вегетации растений 2023 г. проходила в условиях недостатка влаги. Июнь характеризовался жаркой погодой, о чем свидетельствует уровень ГТК = 0,73. На растениях озимой ржи в конце месяца начали проявляться первые симптомы мучнисторосяной и ржавчинной инфекции. В июле преобладала теплая погода при обилии осадков (221,0 % от нормы) и уровне ГТК = 3,12. Обильные дожди и повышенная влажность воздуха спровоцировали нарастание мучнисторосяной инфекции. Как известно, для развития спор *Puccinia* spp. и *Blumeria* spp. требуется наличие высокой влажности и/или капельножидкой влаги [22].

В целом достаточное количество осадков и относительно благоприятный температурный фон в первой половине вегетации озимой ржи способствовали оптимальному росту и развитию растений. Сложившиеся погодные условия были в целом благоприятными как для проявления грибных болезней, так и получения высокой урожайности.

Изучаемые перспективные сорта ржи Перепел, Симфония, Графит ФП, Графит и Гармония характеризуются выносливостью к снежной плесени, о чем свидетельствует высокий уровень отрастания после поражения посевов снежной плесенью (таблица 2). Среди них наибольшая степень отрастания была у сорта Перепел (в среднем 81,3 %), что на уровне зимостойкого стандарта Фаленская 4.

По отношению к фузариозным корневым гнилям новые сорта характеризовались средней и умеренной устойчивостью. Среди них выделяется популяция Гармония с развитием болезни в среднем 14,3% (см. таблицу 2). Следует также отметить сорт Графит ФП, созданный с использованием источников устойчивости, отобранных на инфекционном фоне *Fusarium* spp., который характеризуется высокой ювенильной устойчивостью к корневым гнилям.

Таблица 2 – Снежная плесень и корневые гнили на новых сортах озимой ржи

Сорт	Отрастание после поражения снежной плесенью, %				Развитие корневых гнилей, %			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее
Гармония	80,0	55,0	65,0	66,7 ± 3,26	12,5	19,8	10,7	14,3 ± 2,78
Симфония	70,0	85,0	75,0	76,7 ± 4,41	13,5	22,6	18,2	18,1±2,63
Перепел	90,0	85,0	69,0	81,3 ± 6,33	22,9	18,6	13,1	18,2±2,84
Графит ФП	70,0	85,0	75,0	76,7 ± 4,41	18,5	21,6	10,8	16,9±3,21
Графит	60,0	70,0	70,5	68,3 ± 4,41	12,6	23,3	21,0	19,0±3,25
Фаленская 4 (St.)	80,0	55,0	90,0	75,0 ± 8,41	14,7	27,0	19,8	20,5±3,57
Индикаторный сорт	40,0	30,0	45,0	-	35,0	31,3	30,7	-

В провокационных для развития *B. graminis* условиях, обеспеченных весенним посевом озимой ржи на фитопатологическом участке, степень поражения индикаторных сортов мучнистой росой варьировала от 24,9 до 36,7 %, что характеризует средний уровень инфекционного фона (таблица 3). В этих условиях высокой устойчивостью к болезни характеризовались сорта Гармония и Перепел при степени поражения в среднем 13,4 и 13,9 %. Судя по показателям ПКРБ и ИУ (224 и 0,30), сорт Гармония характеризуется также относительно медленным нарастанием

мучнисторосяной инфекции, что повышает ценность этого генотипа как источника неспецифической устойчивости к болезни.

Таблица 3 – Особенности проявления мучнистой росы на новых сортах ржи

Сорт	Степень поражения, %				Показатель	
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее	ПКРБ	ИУ
Гармония	14,5	11,9	13,7	13,4 ± 0,77	224	0,30
Симфония	12,5	9,6	18,5	13,5 ± 1,62	405	0,60
Перепел	11,3	12,5	17,8	13,9 ± 1,00	312	0,42
Графит ФП	13,3	13,4	23,0	16,6 ± 2,22	369	0,49
Графит	11,5	12,5	21,8	15,3 ± 2,28	427	0,57
Фаленская 4 (St.)	30,0	18,4	21,0	23,1 ± 6,51	285	0,38
Индикаторный сорт	31,6	24,9	36,7	-	748	1,00

Что касается ржавчинной инфекции, то несмотря на провокационные условия отмечали значительное варьирование степени поражения изучаемого сортимента видами ржавчины. Наилучшие условия для усиления развития грибов *Puccinia* spp. сложились в избыточно увлажнённом 2022 г. Степень поражения индикаторных сортов (47,2 % и 60,0 %) свидетельствует о достаточной жесткости инфекционных фонов. В этих условиях все сорта характеризовались как среднеустойчивые к ржавчинам (таблица 4, рисунок 1 и 2). Это подтверждается также относительным показателем ИУ, который находился в диапазоне 0,39–0,63. Можно выделить лишь сорта Симфония, как наименее восприимчивый к бурой и стеблевой ржавчине, и Гармония, отличающийся относительно медленным нарастанием ржавчинной инфекции (показатель ПКРБ 273 и 279).

Таблица 4 – Проявление ржавчинной инфекции на сортах озимой ржи

Сорт	Степень поражения, %							
	бурой ржавчиной				стеблевой ржавчиной			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее
Гармония	8,7	24,3	18,5	17,2 ± 4,55	2,0	30,0	17,5	16,5 ± 4,10
Симфония	8,8	21,5	21,3	17,2 ± 2,20	2,0	22,0	18,8	14,3 ± 3,20
Перепел	9,5	30,4	18,8	19,6 ± 6,05	1,0	25,0	16,0	14,0 ± 3,00
Графит ФП	10,0	26,2	16,3	17,5 ± 4,71	3,0	35,5	21,0	19,8 ± 2,40
Графит	14,8	32,5	16,0	21,1 ± 4,71	3,0	22,5	19,3	14,9 ± 4,04
Фаленская 4 (St.)	28,3	31,8	23,5	27,9 ± 5,41	15,0	60,0	21,0	32,0 ± 8,11
Индикаторный сорт	28,3	47,2	32,5	-	17,5	60,0	39,5	-

При искусственной инокуляции завязи суспензией конидий *S. purpurea* изучаемые сорта сильно восприимчивы к спорынье (таблица 5), хотя в контроле (без инфекции) поражение в годы исследований не превышало 2,1–9,7 %.

Поэтому на жестком инфекционном фоне *S. purpurea* можно говорить лишь об относительно меньшей восприимчивости к этой болезни. Поэтому определенную ценность представляют три популяции (Симфония, Перепел и Графит ФП) с наименьшим уровнем засоренности зерна склероциями (в среднем 2,1–2,6 %). Среди них сорт Симфония создан в том числе с участием источников устойчивости, выделенных на сочетанном искусственном инфекционном фоне *S. purpurea* и *Fusarium* spp.

Рисунок 1 – Показатель ПКРБ и нарастание ржавчинной инфекции в сортах озимой ржи

Рисунок 2 – Показатель ИУ и уровень частичной устойчивости сортов озимой ржи к видам ржавчины

Таблица 5 – Проявление спорыньи на сортах озимой ржи

Сорт	Поражение, %				Засоренность зерна склероциями, %			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее
Гармония	66,7	23,1	66,7	52,2 ± 4,5	1,67	0,59	8,68	3,6 ± 1,54
Симфония	64,7	23,1	80,0	55,9 ± 6,0	1,79	0,53	4,11	2,1 ± 1,05
Перепел	77,8	18,9	58,1	51,6 ± 3,3	2,58	0,84	4,34	2,6 ± 1,01
Графит ФП	75,0	20,8	76,9	57,6 ± 6,4	2,11	0,56	3,79	2,2 ± 0,93
Графит	68,8	25,7	80,8	58,4 ± 6,7	1,67	0,82	6,00	2,8 ± 1,60
Фаленская 4 (St.)	63,6	28,7	64,9	52,1 ± 9,2	4,37	0,46	3,16	2,7 ± 2,16
Индикаторный сорт	100	67,2	92,5	-	17,9	3,90	27,4	-

Наиболее высокая урожайность за годы исследований получена у сорта Перепел (552,6–970,0 г/м²), который в связи с наибольшим уровнем признака в 2021 г. можно характеризовать и как засухоустойчивый. На уровне стандарта Фаленская 4 урожайность и у сорта Симфония (343,6–890 г/м²). Другие существенно уступают стандарту по величине урожая (таблица 6).

Как правило, урожайность озимой ржи в условиях Кировской области в значительной степени определяют условия перезимовки и выносливость сортов к снежной плесени [23]. В наших исследованиях выявлена тесная и значимая ($p \geq 0,95$) зависимость между урожайностью и отрастанием после поражения снежной плесенью. Коэффициент корреляции (r) между этими признаками составил: $r = 0,87$ (2021 г.), $r = 0,69$ (2022 г.), $r = 0,97$ (2023 г.), что еще раз подтверждает существующую связь. Установлена также отрицательная связь средней и тесной степени между

урожаем и поражением посевов спорыньей ($r = -0,76 \dots -0,89$), засоренностью зерна склероциями ($r = -0,63 \dots -0,78$), развитием мучнистой росы ($r = -0,44 \dots -0,78$), бурой ($r = -0,46 \dots -0,74$) и стеблевой ржавчины ($r = -0,51 \dots -0,73$), действие корневых гнилей на признак преимущественно слабое ($r = -0,26 \dots -0,33$) и зависит от уровня развития болезни.

Таблица 6 – Урожайность новых сортов озимой ржи на провокационно-инфекционных фонах

Сорт	Масса зерна с 1 м ² , г			
	2021 г.	2022 г.	2023 г.	среднее
Гармония	217,9	695,0	520,0*	477,6 ± 139,4
Симфония	343,6	890,0*	580,0*	604,5 ± 158,2
Перепел	552,6*	970,0*	570,0*	697,5 ± 136,3
Графит ФП	138,1	870,0*	780,0	596,0 ± 230,4
Графит	150,6	680,0	520,0	450,2 ± 156,8
Фаленская 4 (St.)	396,3	700,0	730,0	608,8 ± 106,6
Индикаторный сорт	50,6	250,0	140,0	146,9 ± 57,7
НСР ₀₅	64,7	94,2	126,8	146,8
R, %	3,1	1,8	3,0	7,7

Примечание: * – достоверно к стандарту Фалёнская 4 при $p \geq 0,95$.

На основе экспериментальных данных были рассчитаны уравнения регрессии, которые в целом подтвердили линейную модель влияния климатических условий года на проявление грибных болезней на посевах ржи (таблица 7). На основании уравнений можно утверждать, что для проявления грибных болезней в зависимости от абиотических факторов среды суточное нарастание по тренду составляет: корневые гнили – от 2,10 до 3,78 %, мучнистая роса – от 2,63 до 4,00 %, бурая ржавчина – 2,11–4,48 %, стеблевая – 3,38–7,84 %, поражение спорыньей – 2,49–5,36 %, засоренность зерна склероциями – 0,34–1,99 %. Величина коэффициента детерминации R² характеризует тесноту связи от средней до тесной: 0,494–0,674 (корневые гнили), 0,645–0,775 (мучнистая роса), 0,468–0,726 (бурая ржавчина), 0,565–0,737 (стеблевая); от слабой до средней: 0,213–0,473 (поражение спорыньей), 0,248–0,471 (засоренность зерна склероциями).

Таблица 7 – Уравнения регрессии, количественно связывающие зависимость проявления грибных болезней озимой ржи от абиотических условий года

Показатель	Уравнение регрессии / Коэффициент детерминации, R ²		
	2021 г.	2022 г.	2023 г.
Отрастание после поражения снежной плесенью	$Y = -5,4286x + 90,667$ / 0,348	$Y = -6,1429x + 87,333$ / 0,252	$Y = -1,4x + 74,733$ / 0,031
Развитие корневых гнилей	$Y = 3,1914x + 8,3467$ / 0,494	$Y = 2,1057x + 16,111$ / 0,674	$Y = 3,7857x + 4,9667$ / 0,521
Развитие мучнистой росы	$Y = 4x + 4,8667$ / 0,645	$Y = 2,6371x + 5,8867$ / 0,775	$Y = 3,6486x + 9,0133$ / 0,736
Развитие бурой ржавчины	$Y = 4,4857x - 0,1$ / 0,726	$Y = 4,0343x + 16,113$ / 0,681	$Y = 2,1171x + 14,407$ / 0,468
Развитие стеблевой ржавчины	$Y = 3,3857x - 5,1$ / 0,727	$Y = 7,8429x + 11,3$ / 0,737	$Y = 3,4743x + 10,14$ / 0,565
Спорынья (поражение)	$Y = 3,1679x + 61,129$ / 0,291	$Y = 5,3679x + 8,1714$ / 0,473	$Y = 2,4964x + 64,286$ / 0,213
Спорынья (засоренность зерна склероциями)	$Y = 1,8907x - 2,9786$ / 0,472	$Y = 0,3489x - 0,2957$ / 0,368	$Y = 1,9971x + 0,2229$ / 0,248

Выводы

Таким образом, новые сорта озимой ржи можно характеризовать следующими критериями неспецифической устойчивости к грибным болезням: Гармония – устойчивость к корневым гнилям и мучнистой росе, медленное нарастание мучнистоспорной и ржавчинной инфекции; Симфония – выносливость к снежной плесени, устойчивость к бурой и стеблевой ржавчине, наименьшее содержание склероциев спорыньи в зерновой массе; Перепел – выносливость к снежной плесени, устойчивость к мучнистой росе, наименьшее содержание склероциев спорыньи в зерновой массе; Графит ФП – умеренная устойчивость к корневым гнилям, наименьшее содержание склероциев спорыньи в зерновой массе. Сорта Перепел и Симфония характеризуются сочетанием комплексной устойчивости с высокой урожайностью (552,6–970,0 г/м² и 343,6–890 г/м²). Выявлена тесная и значимая ($p \geq 0,95$) связь между урожайностью и отращиванием после поражения снежной плесенью ($r = 0,69-0,97$), поражением спорыньей ($r = -0,76...-0,89$), засоренностью зерна склероциями ($r = -0,63...-0,78$), мучнистой росой ($r = -0,44...-0,78$), бурой ржавчиной ($r = -0,46...-0,74$), стеблевой ржавчиной ($r = -0,51...-0,73$). Регрессионные уравнения свидетельствуют о суточном нарастании от 2,10 до 3,78 % (корневые гнили), от 2,63 до 4,00 % (мучнистая роса), от 2,11 до 4,48 % (бурая ржавчина), от 3,38 до 7,84 % (стеблевая), от 2,49 до 5,36 % (поражение спорыньей), от 0,34 до 1,99 % (засоренность зерна склероциями).

Данные об иммунологической характеристике и продукционном потенциале изученных сортов могут быть использованы в селекционных программах по повышению биотической устойчивости и продуктивности озимой ржи, а корреляционная и регрессионная связь – как фактор вредоносности и потенциальной опасности региональных грибных болезней в разных абиотических условиях среды.

Литература

1. Сысуев В. А., Кедрова Л. И., Уткина Е. И. Значение озимой ржи для сохранения природного агроэкологического баланса и здоровья человека (обзор) // Теоретическая и прикладная экология. 2020. № 1. С. 14–20. DOI: 10.25750/1995-4301-2020-1-014-020.
2. Шешегова Т. К. Проблемы и приоритеты научных исследований в области агроэкологии и растениеводства на Евро Северо-Востоке // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2006. № 8. С. 13–15.
3. Солодухина О. В., Кобылянский В. Д. Принципы стратегии селекции сортов озимой ржи на долговременную устойчивость к грибным болезням // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2011. № 168. С. 79–89.
4. Пономарева М. Л., Пономарев С. Н., Маннапова, Г. С., Илалова Л. В. Фитосанитарный мониторинг наиболее вредоносных болезней озимой ржи в республике Татарстан // Вестник Красноярского государственного аграрного университета. 2019. № 9. С. 27–34.
5. Щеклеина Л. М. Адаптивность и устойчивость сортов озимой ржи к грибным болезням // Таврический вестник аграрной науки. 2022. № 2 (30). С. 164–173.
6. Пономарева М. Л., Пономарев С. Н., Маннапова Г. С. Исходный материал для селекции озимой ржи (*Secale cereale* L.) // Вестник Красноярского ГАУ. 2018. № 3. С. 19–24.
7. Коломиец Т. М., Коваленко Е. Д., Панкратова Л. Ф., Скатенок О. О., Bockelman Н. Изучение параметров частичной устойчивости у сортов пшеницы к возбудителям *Stagonospora nodorum* и *Septoria tritici* // Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию со дня рождения Н.И. Вавилова «Иммунологическая защита сельскохозяйственных культур от болезней: теория и практика». Большие Вязёмы Московской обл.: Всероссийский научно-исследовательский институт фитопатологии РАСХН, 2012. С. 257–261.
8. Щеклеина Л. М., Шешегова Т. К., Уткина Е. И. Поиск иммунологически-ценных генотипов озимой ржи с использованием отдельных параметров неспецифической устойчивости // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2021. № 22(4). С. 507–517. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.4.507-517.
9. Щеклеина Л. М. Мониторинг болезней озимой ржи в Кировской области и возможные направления селекции на иммунитет // Аграрная наука Евро-Северо-Востока. 2020. № 21 (2). С. 124–132. DOI: 10.30766/ 2072-9081.2020.21.2.124-132.
10. Щеклеина Л. М., Шешегова Т. К. Сорта озимой ржи, умеренно устойчивые к спорынье // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2022. Т. 183. № 4. С. 229–238. DOI: 10.30901/2227-

8834-2022-4-229-238.

11. Неофитова В. К. Методы полевой оценки устойчивости сортов озимых зерновых культур к снежной плесени. Минск: Б/и, 1976. 4 с.
12. Григорьев М. Ф. Методические указания по изучению устойчивости зерновых культур к корневым гнилям. Л.: ВИР, 1976. 60 с.
13. Miedaner T., Mirdita V., Rodemann B., Drobeck T., Rentel D. Genetic variation of winter rye cultivars for their ergot (*Claviceps purpurea*) reaction tested in a field design with minimized interplot interference // Plant Breed. 2010. No. 129. P. 58–62. DOI: 10.1111/j.1439-0523.2009.01646.x.
14. Кобылянский В. Д., Королёва Л. А. Методические указания по селекции озимой ржи на устойчивость к грибным болезням. Л.: ВИР, 1977. 26 с.
15. Гешеле Э. Э. Методическое руководство по фитопатологической оценке зерновых культур. Одесса: ВАСХНИЛ, 1971. 178 с.
16. Шешегова Т. К., Щеклеина Л. М., Кедрова Л. И., Уткина Е. И. Селекция озимой ржи на устойчивость к спорынье: методическое пособие. Киров: ФГБОУ ВО Вятская ГСХА, 2018. 27 с.
17. Johnson D. F., Wilcoxson R. D. A table of areas under disease progress curves // Technical Bulletin, Texas Agriculture Experiment Station. Texas. 1981. No. 1377. P. 2–10.
18. Жученко А. А. Адаптивное растениеводство (эколого-генетические основы) теория и практика. М.: Агрорус, 2009. Т. 3. 958 с.
19. Макаров А. А., Стрижекозин Ю. А., Соломатин Д. А. Количественная классификация сортов пшеницы по степени расонеспецической устойчивости к бурой ржавчине. Иммуниетт сельскохозяйственных культур к возбудителям грибных болезней. М: Б/и, 1991. С. 105–110.
20. Чирков Ю. И. Агрометеорология. Л.: Гидрометеиздат, 1986. 296 с.
21. Шахназарова В. Ю., Струнникова О. К., Вишневская Н. А. Влияние влажности на развитие *Fusarium culmorum* в почве // Микология и фитопатология. 1999. Т. 33. Вып. 1. С. 53–59.
22. Щеклеина Л. М., Шешегова Т. К. Агроэкологические аспекты развития *Puccinia dispersa* Eriks. и *Puccinia graminis* Pers. на посевах озимой ржи в Кировской области // Вестник Казанского ГАУ. 2019. № 1 (52). С. 65–70. DOI: 10.12737/article_5cceddbb2724b13.28786713.
23. Кедрова Л. И. Озимая рожь в Северо-Восточном регионе России. Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2000. 158 с.

References

1. Sysuev V. A., Kedrova L. I., Utkina E. I. Importance of winter rye for maintaining natural agroecological balance and human health (review) // Theoretical and Applied Ecology. 2020. No. 1. P. 14–20. DOI: 10.25750/1995-4301-2020-1-014-020.
2. Sheshegova T. K. Problems and priorities of scientific research in the field of agroecology and crop production in the Euro-North-East // Agricultural Science Euro-North-East. 2006. No. 8. P. 13–15.
3. Solodukhina O. V., Kobylyansky V. D. Principles of the strategy of rye variety breeding for durable resistance to fungus diseases // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2011. No. 168. P. 79–89.
4. Ponomareva M. L., Ponomarev S. N., Mannapova, G. S., Ilalova, L. V. Phytosanitary monitoring of the most harmful winter rye diseases in the Republic of Tatarstan // Bulletin of KSAU. 2019. No. 9. P. 27–34.
5. Shchekleina L. M. Adaptability and resistance of winter rye varieties to fungi diseases // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2022. No. 2 (30). P. 164–173.
6. Ponomareva M. L., Ponomarev S. N., Mannapova G. S. Initial material for winter rye (*Secale cereale* L.) selection // Bulletin of KSAU. 2018. No. 3. P. 19–24.
7. Kolomiets T. M., Kovalenko E. D., Pankratova L. F., Skatenok O. O., Bockelman H. Study of parameters of partial resistance in wheat varieties to the pathogens *Stagonospora nodorum* and *Septoria tritici* // Materials of the International Scientific and Practical Conference dedicated to the 125th anniversary of the birth of N. I. Vavilova “Immunological protection of agricultural crops from diseases: theory and practice”. Bolshie Vyazemy of Moscow region: All-Russian Research Institute of Phytopathology of the Russian Academy of Agricultural Sciences, 2012. P. 257–261.
8. Shchekleina L. M., Sheshegova T. K., Utkina E. I. Search for immunologically valuable winter rye genotypes using separate parameters of non-specific resistance // Agricultural Science Euro-North-East. 2021. No. 22(4). P. 507–517. DOI: 10.30766/2072-9081.2021.22.4.507-517.
9. Shchekleina L. M. Monitoring of winter rye diseases in Kirov region and possible trends of breeding for immunity // Agricultural Science Euro-North-East. 2020. No. 21 (2). P. 124–132. DOI: 10.30766/2072-9081.2020.21.2.124-132.
10. Shchekleina L.M., Sheshegova T.K. Winter rye cultivars moderately resistant to ergot // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2022. Vol. 183. No. 4. P. 229–238. DOI: 10.30901/2227-8834-2022-4-229-238.

11. Neofitova V. K. Methods of field assessment of the resistance of winter cereal varieties to snow mold. Minsk: w/o publ., 1976. 4 p.
12. Grigoriev M. F. Methodological guidelines for the study of the stability of grain crops to root rot. Leningrad: VIR, 1976. 60 p.
13. Miedaner T., Mirdita V., Rodemann B., Drobeck T., Rentel D. Genetic variation of winter rye cultivars for their ergot (*Claviceps purpurea*) reaction tested in a field design with minimized interplot interference // Plant Breed. 2010. No.129. P. 58–62. DOI: [10.1111/j.1439-0523.2009.01646.x](https://doi.org/10.1111/j.1439-0523.2009.01646.x).
14. Kobylansky V. D., Koroleva L. A. Methodological guidelines for the breeding of winter rye for resistance to fungi diseases. Leningrad: VIR, 1977. 26 p.
15. Geshele E. E. Methodological guidelines for phytopathological assessment of grain crops. Odessa: VASKhNIL, 1971. 178 p.
16. Sheshegova T. K., Shchekleina L. M., Kedrova L. I., Utkina E. I. Winter rye breeding for resistance to ergot: methodological manual. Kirov: Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education “Vyatka State Agricultural Academy”, 2018. 27 p.
17. Johnson D. F., Wilcoxson R. D. A table of areas under disease progress curves // Technical Bulletin, Texas Agriculture Experiment Station. Texas. 1981. No. 1377. P. 2–10.
18. Zhuchenko A. A. Adaptive crop production (ecological and genetic foundations) theory and practice. Moscow: Agrorus, 2009. Vol. 3. 958 p.
19. Makarov A. A., Strizhekozin Yu. A., Solomatin D. A. Quantitative classification of wheat varieties according to the degree of race-specific resistance to leaf rust. Immunity of agricultural crops to pathogens of fungal diseases. Moscow: w/o publ., 1991. P. 105–110.
20. Chirkov Yu. I. Agrometeorology. Leningrad: Gidrometeoizdat, 1986. 296 p.
21. Shakhnazarova V. Yu., Strunnikova O. K., Vishnevskaya N. A. Effect of soil water content on development of *Fusarium culmorum* // Mycology and Phytopathology. 1999. Vol. 33. Iss. 1. P. 53–59.
22. Shchekleina L. M., Sheshegova T. K. Agro-ecological aspects of *Puccinia dispersa* Eriks. and *Puccinia graminis* Pers. development in the crops of rye in the Kirov region // Vestnik of Kazan State Agrarian University. 2019. No. 1 (52). P. 65–70. DOI: [10.12737/article_5ccedbb2724b13.28786713](https://doi.org/10.12737/article_5ccedbb2724b13.28786713).
23. Kedrova L. I. Winter rye in the North-Eastern region of Russia. Kirov: Agricultural Research Institute of the North-East, 2000. 158 p.

UDC 633.14:632.938.1

Shchekleina L. M., Sheshegova T. K.

IMMUNOLOGICAL AND PRODUCTION ANALYSIS OF THE NEW VARIETIES OF WINTER RYE BRED AT THE FEDERAL AGRICULTURAL RESEARCH CENTER OF THE NORTH-EAST

Summary. *Data on immunological characteristics and production potential of the studied varieties can be used in breeding programs to improve biotic resistance and productivity of winter rye. Correlation and regression relationships, in turn, can be considered as a factor of harmfulness and potential danger of regional fungal diseases in different abiotic environmental conditions. The purpose of the research was to analyze promising varieties of winter rye bred at the FSBSI “Federal Agricultural Research Center of the North-East named N. V. Rudnitsky” (FARC of the North-East) for their non-specific resistance to fungal diseases under conditions of artificial provocative and infectious backgrounds. The studies were carried out between 2021 and 2023 at the FARC of the North-East. During the research, we analysed the immunological status and yield of five new varieties of winter rye: ‘Garmoniya’, ‘Simfoniya’, ‘Perepel’, ‘Grafit FP’, ‘Grafit’ (currently undergoing state variety testing) under conditions of provocative-infectious backgrounds of snow mold, root rot, ergot, powdery mildew, leaf and stem rust. We used generally accepted methods to create infectious backgrounds and for diseases accounting. Plant growing conditions during the years of research contributed to increased disease development and yield formation. The following immunological characteristics of the varieties have been identified: ‘Garmoniya’ – resistant to root rot and powdery mildew, rust infections and powdery mildew development is slow; ‘Simfoniya’ – tolerant to snow mold, resistant to leaf and stem rust, has the lowest content of ergot sclerotia in grain; ‘Perepel’ – tolerant to snow*

mold, resistant to powdery mildew, has the lowest content of sclerotia in grain; 'Grafit FP' – moderately resistant to root rot, has the lowest content of sclerotia in grain. 'Perepel' and 'Syimfoniya' demonstrated a combination of complex resistance to fungal diseases and high yield (552.6–970.0 and 343.6–890 g/m², respectively). Close and significant ($p \geq 0.95$) relationship was established between yield and regrowth after snow mold damage ($r = 0.69–0.97$), ergot damage ($r = -0.76...-0.89$), grain contamination with sclerotia ($r = -0.63...-0.78$), powdery mildew ($r = -0.44...-0.78$), leaf rust ($r = -0.46...-0.74$), stem rust ($r = -0.51...-0.73$). Regression equations showed a daily increase in the development of diseases: root rot – from 2.10 to 3.78 %; powdery mildew – from 2.63 to 4.00 %; leaf rust – from 2.11 to 4.48%; stem rust – from 3.38 to 7.84 %; ergot infestation – 2.49 to 5.36 %; grain contamination with sclerotia – from 0.34 to 1.99 %.

Keywords: *Secale cereale L., provocative-infectious backgrounds, fungal diseases, immunological assessment, AUDPC (area under the disease progress curve) and IR (index of resistance), yield.*

Щеклеина Люция Муллаахметовна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории иммунитета и защиты растений, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н. В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Шешегова Татьяна Кузьмовна, доктор биологических наук, профессор, ведущий научный сотрудник, заведующая лабораторией иммунитета и защиты растений, ФГБНУ «Федеральный аграрный научный центр Северо-Востока имени Н.В. Рудницкого»; 610007, Россия, г. Киров, ул. Ленина, 166-а; e-mail: sheshegova.tatyana@yandex.ru.

Shchekleina Lucia Mullaakhmetovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher at the Laboratory of immunity and plant protection, FSBSI "Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky"; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: immunitet@fanc-sv.ru.

Sheshegova Tatyana Kuzmovna, Dr. Sc. (Biol.), professor, leading researcher, head of the Laboratory of immunity and plant protection, FSBSI "Federal Agricultural Research Center of the North-East named N.V. Rudnitsky"; 166-a, Lenina str., Kirov, 610007, Russia; e-mail: sheshegova.tatyana@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания выполнения научно-исследовательской работы по теме FNWE-2022-0007 «Разработка и реализация фундаментальных научно-методических и инновационных подходов для изучения, создания (в т.ч. с использованием биотехнологий), поддержания и использования разнообразия уникальных природных и экспериментальных генетических ресурсов зерновых (пшеница, ячмень, овес, озимая рожь), бобовых (клевер), зернобобовых (горох, соя), крупяных (гречиха) и технических (картофель, лен-долгунец) культур; моделей сортов с повышенной продуктивностью и устойчивостью к действию стрессовых биотических и абиотических факторов, с улучшенными селекционно-ценными признаками; технологий управления производственным процессом в условиях стрессовых факторов европейского Северо-Востока России, локального и глобального изменения климата для обеспечения импортозамещения, укрепления продовольственной безопасности страны и улучшения качества питания населения».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 27.02.2024.

Дата принятия к печати – 22.04.2024.